

**MAKTABGACHA YOSHDAGI BOLALARDA NUTQNI TINGLASH, FIKRLASH VA
MULOQOTNI RIVOJLANTIRISH UCHUN MASHG'ULOT DAVOMIDA O'TKAZILISHI
MUMKIN BO'LGAN O'YINLAR.**

<https://doi.org/10.5281/zenodo.6582191>

Isabayeva Asida Yusufjonovna

Namangan davlat universiteti tayanch doktoranti,

Annotatsiya: *Ushbu maqolada maktabgacha yoshdagi bolalarda nutqni tinglash, fikrlash va muloqot ko'nikmalarini rivojlantirish orqali bolalarning so'zlashuv nutqini o'stirish hamda bu boradagi mashg'ulotlar barobarida olib borish mumkin bo'lgan o'yin va usullar keltirib o'tilgan. Mashg'ulotning yanada samaradorligi ko'p jihatdan tanlangan usullarga bog'liq ekanligiga urg'u berilgan.*

Kalit so'z: *o'yin, nutqning rivojlanishi, so'zlashuv nutqi, tinglash, fikrlash, muloqot, usullar.*

O'yin bolalarning asosiy kundalik mashg'ulotlari desak, xato bo'lmaydi. Ular o'yindan aslo zerikmaydilar. Sababi, o'yin bolalarga quvonch beradi. O'yin bolalar nutqining rivojlanishi va boyishiga yordam beruvchi muhim vosita hisoblanadi. Bolalar o'yinlari turli xil ko'rinishda sahna o'yinlari, qurish yasash o'yinlari, harakatli o'yinlar, tasviriy faoliyat bilan bog'liq o'yinlar va boshqa ko'rinishda bo'lishi mumkin. Qanday ko'rinishda bo'lishidan qat'iy nazar, eng avvalo bolalarning nutqini o'stirishga qaratilganligini unutmasligimiz kerak. Shuni doim yodda tutishimiz kerakki, har qanday qo'yilgan xato qadam bolalar ongida saqlanib, mustahkamlanib qoladi. Bunga xatto o'yinlarda ham yo'l qo'yib bo'lmaydi. Avvalo ularning so'zlashuv nutqini o'stirishda biz kattalar ahamiyatli bo'lishimiz talab etiladi.

Shu bilan birga mashg'ulot davomida mavzuga oid tarzda tarbiyachi mustaqil o'yinlar tashkil qilishi va bunda alohida e'tibor bilan bolalarning nutqidagi o'zgarishlarni inobatga olishi talab etiladi. Bu o'yinlarning barchasi tarbiyachining kasbiy mahorati va shaxsiy namunaviyligiga qarab o'yin natijasini belgilab beradi. So'zlashuv nutqini rivojlantirish - bolalarni kattalarning nutqini tinglash va tushunish, savollarga javob berish, boshqa bolalarning oldida o'z fikrini aytish, bir-birini tinglashdan iborat. Shunday ekan, bolalar uchun nutqni tinglash, fikrlash, muloqot ko'nikmalarini rivojlantirishga doir o'yinlarni mashg'ulot davomida tavsiya etishni joiz deb bildik.

Bugungi kunda Yevropa mamlakatlarida bolalar o'yinlari uchun imkoniyatlarning qisqarayotgani borasida xavotirlar kuchaymoqda. Bizningcha, texnika asri deb nom olgan XX asrning yangi ixtirolari qaysidir ma'noda bunga sabab ham bo'lishi mumkin. Me'yorning buzilishi natijasi albatta, ijobiylikdan yiroq bo'ladi. Xech qanday texnika pedagogikaning milliy tarbiya vositalarini o'rnini bosa olmaydi. Chunki pedagogika bolaga so'z bilan mehr beradi. Uning ertak, topishmoq, maqol, she'r va shu kabi tarbiya vositalarining o'ziyoq bolani mehr bilan tarbiyalashga debocha bo'lishi muqarrar. Qolaversa, maktabgacha ta'lim tashkilotlarida tarbiyachi mashg'ulotlar davomida ham ta'lim, ham tarbiya bilan uzviylikda olib brogan mashg'uloti bolani komil shaxs bo'lishida xizmat qiladi. Ana shu jarayonni doim qiziqarli tashkil qilinishida o'yinlarning ham ahamiyati katta. Mashg'ulot davomidagi o'yinlarda bolalarning so'zlar bilan to'g'ri ishlash texnikasi asosiy e'tibor beriladigan jihatlardandir. Bolalarning so'z boyligi ularning maktabga olib boradigan asosiy yutuqlaridan hisoblanadi. Lug'at boyligi yuqori bo'lgan bolalar, so'z boyligi past bolalarga qaraganda, o'qituvchilarning savollariga javob berishda faollik ko'rsatadilar va ko'p ma'lumot oladilar.

Biz quyida bolalarga mashg'ulot davomida murojaat qilish mmumkin bo'lgan ba'zi usullar haqida qisqacha ma'lumotlar keltirib o'tamiz:

□ Bolalarga mashg'ulot davomida tez-tez savollar bilan murojaat qilib turish kerak. Bu usul bolalarni sergaklikka chaqiradi. Shu bilan birga ayniqsa, bu bee'tibor bolaga nisbatan qo'llansa, unda tinglash va fikrlash ko'nikmasi faollashadi. Bu usul bolada diqqatni jamlash, o'zgalarni tinglashga harakat uyg'otadi.

□ Bolalarga ko'rgazmali qurollar orqali mashg'ulot o'tish samaralidir. Bu ko'rgazmalari doskaga ilib qo'yib emas, balki bolalar bilan bog'lab o'tilsa, yanada qiziqarli bo'ladi. Ya'ni, fasllar mavzusini o'tishda bolalarga gul, meva, o'simliklar, tabiatdagi o'zgarishlar bilan bo'liq rasmlardan boshlariga yoki ko'krak qafaslariga ilib qo'yish, qaysi faslni ktushuntirayotgan bo'lsa o'sha fasl bilan bog'liq rasmlarning chiqib ko'rsatishlari ham tinglash, ham ko'rib fikrlashga imkon yaratadi.

□ Bolalarning ham tinglash, ham fikrlash, ham muloqot qilishlari uchun foydalaniladigan usullar ayniqsa ahamiyatlidir. Masalan, a harfini o'rgatish uchun faqat a harfidan boshlanadigan markazlarga aloqador so'zlar tanlab olinadi. Ya'ni, milliy markazga atlas, musiqa markaziga akkordion, matematika markaziga astronomik asboblari, tabiat burchagiga atirgul kabi so'zlar olinadi. Tarbiyachi rasmdagi so'zlar asosida bolalardan

savollar orqali javob olishga harakat qiladi. Bolalardan rasmda nimalar aks etgani so'raladi. So'zlar bolalar yosh xususiyatidan kelib chiqib qo'yiladi.

□ Bolalar mavzusiga mos multfilmlarni qo'yib berish ham mashg'ulot mavzusini mustahkamlashga xizmat qiladi. Masalan, “non” haqida o'tilishi kerak bo'lgan mashg'ulotni “nonni bosgan qizaloq” multfilmi bilan mustahkamlash mumkin. Bunda bola nonning nechog'lik muqaddas ne'mat ekanligini tushunib yetadi. Bunda faqatgina bolalar uchun o'quv rejada berilgan multfilmlarni emas, tarbiyachi o'zi mustaqil bolalar yoshiga mos, axloqan tarbiyaga yo'grilgan mavzudagi multfilmlarni ham tavsiya qilishi mumkin.

□ MTTlarda ham bolalarning badiiy asar tinglash bilan bog'liq qiyinchiliklar mavjud. Bolalarga hikoya tinglash ko'nikmasini rivojlantirish uchun ularga biror matn yoki she'r ustida o'yin tashkil qilish yaxshi samara berishiga ishonamiz. Bu matn bilan bog'liq topshiriqlar turlicha bo'lishi mumkin. Masalan, bosh harfi “A” bilan boshlanuvchi so'zlarni toping yoki ichidan sabzavot nomini toping, qizil rangli mahsulotlar nomini toping va h.k. Bunday topshiriqlar bollarni ham tinglashga, ham fikrlashga yo'naltiradi.

□ Bolalarga raqamlar tarqatiladi, raqam ostida qandaydir hayvonlar, o'simliklar, yoki nimadir jihozlar bo'ladi. Bolalar uning nima ekanini, rangini, shaklini, nima vazifa bajarishini aytadilar. Agar bu jihozlar ingliz tilidan o'rgana boshlagan so'zlariga aloqador bo'lsa yanada samaralidir.

Mashg'ulotning maqsadiga yetishida tarbiyachining tanlab olingan metodning ahamiyati katta. Biz bu borada mashg'ulotlarda qisqa muddat tanaffus jarayonida yuqorida keltirib o'tgan usularimizdan foydalanishni maslahat beramiz. O'ylaymizki, biz tavsiya qilgan usullar bolalarning mashg'ulot davomida zerikib qolmasliklari va o'tilgan mavzuni mustahkamlashga yordam beradi. Ta'lim va tarbiya uyg'unligi ta'minlab tanlab olingan yo'l bizningcha, kelajak avlodning komilligini begilab beradi. Ta'lim jarayoni ham tarbiyaga asoslanib tashkil qilinsa, ham axloqan, ham aqlan buyuk shaxslarni tarbiyalagan bo'lamiz. Zero, Beruniy aytganidek axloqiylik insonning eng asosiy sifati bo'lishi kerak. Bu xislat birdaniga tarkib topmaydi. U kishilarning o'zaro muloqoti, ijtimoiy muhit – jamiyat taraqqiyoti jarayonida tarkib topadi.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR:

1. Q.Shodiyeva. Nutq o'stirish uslubiyoti. Darslik. Toshkent-2008 204-bet. B:192

2. Fler M. Conceptual playworlds: The role of imagination in play and learning//In Earlyyears. 2018. <https://doi.org/10.1080/09575146.2018.1549024>.

3. Sevda B. Preschool Teachers' Inferential Questions during Shared Reading and Their Relation to Low-Income Children's Reading Comprehension at Kindergarten and First Grade // Early Childhood Education, Ohio State University 2014, 157 p.
